

Анализ восприятия интеграционных процессов в армянском обществе

Андреева Е. С.^{1, 2}

¹Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва, Российская Федерация)

²Российский институт стратегических исследований (Москва, Российская Федерация)
proforg816@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье проведен анализ информации, представленной в СМИ и интернет-ресурсах, связанной с проблемой отношения различных кругов армянского общества к интеграционной политике Армении, в том числе по вопросам участия Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, а также проблемам сотрудничества Армении с ЕС.

Ключевые слова: ЕАЭС, евразийская интеграция, Армения и ЕАЭС, сотрудничество, ЕС

The Analysis of Perception of Integration Processes in Armenian Society

Andreeva E. S.^{a, b}

^aDiplomatic Academy Ministry of foreign affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

^bRussian Institute for Strategic Studies (Moscow, Russian Federation)
proforg816@yandex.ru

ABSTRACT

The article analyzes the information presented in the media and Internet resources related to the problem of the attitude of various segments of the Armenian society to Armenia's integration policy, including the issues of Armenia's participation in the Eurasian Economic Union, as well as the problems of Armenia's cooperation with the EU.

Keywords: EAEU, the Eurasian integration, Armenia and EAEU, cooperation, EU

Армения является полноправным участником ЕАЭС со 2 января 2015 г., при этом ряд существенных выгод республика получила еще до вступления в союз. Тем не менее, экономические санкции, наложенные на Россию, падение цен на нефть и др. способствовали возникновению антиевразийских и, как следствие, антироссийских настроений в армянском обществе.

Поисковый запрос «ЕАЭС», согласно данным системы **Google Trends** (анализирует запросы по популярности, географии охвата и т. д.), стал пользоваться интересом в армянском обществе начиная с мая 2014 г. (см. рис. 1). Наибольшее количество обращений по данному запросу пришлось на период с 28 декабря 2014 г. по 3 января 2015 г. — когда Армения официально вступила в Евразийский экономический союз. Значительное количество поисковых запросов также отмечено с 10 по 16 апреля 2016 г., соответственно, сразу после обострения в Нагорном Карабахе. В этот период в Армении проходили антироссийские демонстрации, участники которых обвиняли Россию в продаже оружия Азербайджану (см.: <https://www.youtube.com/watch?v=sjpr0R8TC-g>), выкрикивали лозунги «Конец российской оккупации Армении» и т. д. Негативные настроения части армянского общества в отношении России, и в целом, против сотрудничества в рамках ЕАЭС, были восприняты и некоторыми политическими деятелями Армении. Так, председатель прозападной партии «Свободные демократы», депутат парламента

Хачатур Кокобелян представил в Национальное Собрание проект заявления «О начале процедуры прекращения членства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе».

В Проекте заявления, разработанного блоком «Елк» («Выход»), в качестве аргументов о выходе Армении из ЕАЭС указывались сокращение ВВП, неизбежное подорожание товаров первой необходимости, фактическое необеспечение в рамках ЕАЭС свободы передвижения рабочей силы, товаров, финансовых средств и услуг. Главная претензия к ЕАЭС выражалась в том, что не решены вопросы безопасности Армении, а «государства-члены ЕАЭС не способствуют мирному урегулированию Арцахской проблемы»¹.

Сравнивая поисковые запросы «ЕАЭС» и «ЕС» в системе Google Trends (см. рис. 2), можно отметить, что популярность запросов «ЕС» значительно превышает аналогичный показатель «ЕАЭС». Количество запросов «ЕАЭС» превышало «ЕС» лишь в небольшие промежутки времени: с 28 декабря 2014 г. по 3 января 2015 г., а также с 18 по 24 января 2015 г. В СМИ в это время активно обсуждались различные экономические и политические аспекты вступления республики в ЕАЭС.

Данные ряда социологических опросов, проводимых в Армении в течение последних лет, свидетельствуют о том, что в Армении наблюдается тенденция к сокращению числа респондентов, положительно относящихся к России и ЕАЭС. Так, НП «Международное Исследовательское Агентство „Евразийский Монитор“» ежегодно проводит в странах-участницах ЕАЭС опросы, посвященные отношению местного населения к России, евразийской интеграции и др. По данным опроса 2015 г. в государствах-членах ЕАЭС преобладает положительное отношение к евразийской экономической интеграции. При этом из всех стран-членов союза ниже всего оценивают участие в ЕАЭС граждане Армении и Беларуси (56% и 60% соответственно), при этом динамика за год (в период 2014–2015 гг.) обозначена как слабо отрицательная (снижение позитивных ответов на 8 процентных пунктов в обеих странах). Авторы доклада в 2015 г. отмечали, что в Армении выявляется постепенный рост респондентов, относящихся безразлично или отрицательно к участию страны в Евразийском экономическом союзе [1, с. 6].

За 2016 год в Армении произошел ощутимый спад восприятия России в качестве дружественной страны: с 86% в 2015 г. до 69% в 2016-м [2, с. 10]. Представляется, что данный факт можно объяснить апрельской эскалацией в Нагорном Карабахе.

Другой опрос, проведенный еще в 2013 г. исследовательской группой аналитической организации «Интеграция и развитие» и научно-образовательным фондом «Нораванк», «Отношение армянского общества к евразийской и европейской интеграции» (см. табл. 1), показал, что Россия рассматривается как более надежный союзник против турецкой и азербайджанской угрозы. Однако результаты опроса свидетельствуют, что население считает для развития науки и защиты прав человека предпочтительнее сотрудничество с ЕС.

Авторы опроса также провели анализ зависимости возраста респондента, его образования на его политическую ориентированность. Так, чем выше уровень образования, тем чаще респонденты ориентируются на сотрудничество с Россией в сфере безопасности, хотя не рассматривают приоритетно сотрудничество с Россией в сфере науки и промышленного развития. При том, что, согласно результатам опроса, при свободном выборе сотрудничество с Россией предпочитало 67%

¹ См.: Проект представленного блоком «Елк» заявления Национального Собрания о начале процесса выхода Армении из ЕАЭС: полная версия // [Электронный ресурс]. URL: <https://newshay.com/proekt-predstavlenogo-blokom-elk-zayavleniya-nacionalnogo-sobraniya-o-nachale-processa-vyhoda-armenii-iz-eaes-polnaya-versiya/> (дата обращения: 20.01.2018).

Рис. 1. Динамика популярности поискового запроса «ЕАЭС» в Армении за последние 5 лет
 Fig. 1. Dynamics of popularity of a search query of EEU in Armenia for the last 5 years

Источники: <https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-y&geo=AM&q=eaec>.

Рис. 2. Динамика популярности поисковых запросов «ЕАЭС» и «ЕС» в Армении с 18.05.2014 по 29.06.2017

Fig. 2. Dynamics of popularity of search queries of EEU and EU in Armenia from 5/18/2014 till 6/29/2017

Источники: <https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-y&geo=AM&q=eaec>.

населения Армении, почти 40% населения не слышали о Таможенном союзе, а еще 30% не представляют, что это такое¹.

Примечательно, что вступление Армении в Евразийский экономический союз также отразилось на уменьшении желания населения покинуть страну. Так, в СМИ Армении появились сообщения, что согласно данным соцопроса, проведенного общественным клубом «Голос народа», 72% опрошенных не собираются уезжать из Армении, 19% пока не определились, а 9% намерены покинуть страну в бли-

¹ Союз Инфо [Электронный ресурс]. URL: http://www.soyuzinfo.am/upload/pdf/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf (дата обращения: 20.01.2018).

Предпочтительность сотрудничества с РФ и ЕС в различных сферах

Tabl 1. Preference of cooperation with the Russian Federation and the EU in various spheres

Кто более предпочтительный союзник Армении против турецкой и азербайджанской военной угрозы — Россия или Европейский союз?	72%	10%	3%	4%	11%
Кто более надежный союзник Армении в Карабахском вопросе — Россия или Европейский союз?	64%	14%	5%	6%	11%
Сотрудничество с кем благоприятнее для развития промышленности Армении — с Россией или Европейским союзом?	50%	24%	17%	1%	8%
Сотрудничество с кем благоприятнее для развития науки Армении — с Европейским союзом или Россией?	28%	47%	15%	2%	8%
Сотрудничество с кем благоприятнее для защиты прав человека в Армении — с Россией или Европейским союзом?	25%	52%	6%	6%	11%

Источник: http://www.soyuzinfo.am/upload/pdf/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf.

жайшем будущем¹. Данные опроса Евразийского медиандекса также показывают незначительную динамику снижения количества желающих покинуть Армению с целью постоянного места жительства в другой стране (в 2015 г. ответ «таких стран нет» — 44%, в 2016 г. — 47%) [3].

На сегодняшний день, согласно материалам опросов, среди населения Армении уменьшается количество граждан, положительно оценивающих евразийскую интеграцию. В то же время, важным показателем является то, что после вступления в ЕАЭС сократилось количество желающих уехать из страны. Можно предположить, что на результаты опроса в 2016 г. повлиял ряд факторов: эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, после которого резко возросли антироссийские настроения в армянском обществе, а также падение курса рубля.

Другой социологический опрос, проводимый в рамках восточного проекта EU Neighbours², показал, что 76% населения Армении положительно оценивают отношения с Европейским союзом³ (см. рис. 3). Так, за последние два года число респондентов, положительно оценивающих ЕС, незначительно увеличилось.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что данные социологических опросов, проводимых разными структурами, в значительной степени различаются, выявляется общий тренд, согласно которому в Республике Армения отмечено снижение граждан, положительно относящихся в евразийской интеграции.

В то же время сотрудничество Республики Армения в рамках Евразийского экономического союза продолжает развиваться, о чем свидетельствует ратификация Парламентом Армении 6 декабря 2017 г. Договора о Таможенном кодексе Евра-

¹ ИА EADaily [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/08/07/effekt-ot-eaes-privel-k-spadu-chemodannyh-nastroeniy-v-armenii-eksperty> (дата обращения: 20.01.2018).

² EU Neighbours portal [Электронный ресурс]. URL: <http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/armenia> (дата обращения: 20.01.2018).

³ ANNUAL SURVEY REPORT: ARMENIA 2 nd Wave (Spring 2017) OPEN Neighbourhood — Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the Eastern Neighbourhood [Электронный ресурс]. URL: http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-10/EUNEIGHBOURSeast_AnnualSurvey2017report_ARMENIA.pdf (дата обращения: 20.01.2018).

Рис. 3. Опрос восприятия Европейского союза в армянском обществе
Fig. 3. Poll of perception of the European Union in the Armenian society

Источник: ANNUAL SURVEY REPORT: ARMENIA 2-nd Wave (Spring 2017) OPEN Neighbourhood — Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the Eastern Neighbourhood.

зийского экономического союза¹. Причем, за ратификацию соглашения проголосовали 82 депутата и лишь 5 депутатов — сторонников блока «Елк», голосовали против².

Помимо этого население Армении проявляет интерес к Европейскому союзу, что выражается как в увеличении количества респондентов, позитивно оценивающих ЕС, так и в уменьшении людей, не знающих о такой структуре в целом.

24 ноября 2017 г. было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза, которое президент Республики Армения оценил как «общий успех»³. Данное соглашение было широко одобрено теми слоями армянского общества и политическими движениями, которые ориентированы на расширение сотрудничества Армении и Европейского союза. Так, практически

¹ Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. // Официальный сайт Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. URL: www.eaeunion.org (дата обращения: 20.01.2018).

² Парламент Армении ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20171206/1510295062.html> (дата обращения: 20.01.2018).

³ Газета армян России «Еркрас» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.yerkramas.org/article/128015/s--sargsyan-soglashenie-o-vseobemyushhem-partnyorstve-armenii-i-es-%E2%80%93-nash-obshhij-uspek--i-mozhet-stat-precedentom> (дата обращения: 20.01.2018).

сразу после подписания соглашения, неправительственная организация «Европейская интеграция» распространила текст заявления, в котором она «приветствует подписание соглашения» и «рассматривает подписание Соглашения как важную веху принятой Республикой Армения политики „и-и“ и результат проявленной обеими сторонами сильной политической воли»¹.

Выступая 17 февраля 2018 г. на панельном обсуждении «Внутри или наружу: страны между Россией и Европой» на 54-й Международной конференции по безопасности в г. Мюнхене президент Армении Серж Саргсян заявил, что «политика, проводимая Арменией, открывает возможности для сотрудничества с ЕАЭС и ЕС»². На сегодняшний день в армянском обществе нет единства в отношении того, в какую сторону должна быть направлена интеграционная политика государства. И путь евразийской интеграции, и путь сотрудничества с государствами Европейского союза имеют в Армении как сторонников, так и противников.

Литература

1. *Интеграционный барометр ЕАБР-2015* (четвертая волна измерений). СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://eabr.org/press/eurasian-integration-and-development/results/2015.php> (дата обращения: 20.01.2018).
2. *Интеграционный барометр ЕАБР-2016* (пятая волна измерений). СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiamonitor.org/rus/research/event-279.html> (дата обращения: 20.01.2018).
3. *Щекотуров А., Бородачева Е.* Евразийский медиаиндекс. I квартал 2017 г. Центр изучения перспектив интеграции, Институт социологии НАНБ. М., Минск, 2017.

Об авторе:

Андреева Екатерина Сергеевна, Стажер Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва), научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), Москва, Российская Федерация; proforg816@yandex.ru

References

1. Integration barometer of EDB-2015 (fourth wave of measurements). SPb. : EDB Centre for Integration Studies, 2015 [An electronic resource]. URL: <https://eabr.org/press/eurasian-integration-and-development/results/2015.php> (In rus)
2. Integration barometer of EDB-2016 (fifth wave of measurements). SPb. : EDB Centre for Integration Studies, 2016 [An electronic resource]. URL: <http://www.eurasiamonitor.org/rus/research/event-279.html> (In rus)
3. Shchekoturov A., Borodacheva E. Euroasian media index. The I quarter 2017. Center of studying of prospects of integration, Institute of sociology of NANB. Moscow–Minsk, 2017. (In rus)

About the author:

Ekaterina S. Andreeva, Graduate student of Diplomatic Academy Ministry of foreign affairs of the Russian Federation, Researcher of Russian Institute for Strategic Studies (Moscow, Russian Federation); proforg816@yandex.ru

¹ ИАА «Армедиа» [Электронный ресурс]. URL: <http://armedia.am/rus/news/54731/zayavlenie-pro-evropeyskaya-integraciya-v-svyazi-s-podpisaniem-soglasheniya-mezhdu-evrosoyuzom-i-armenieiy.html>

² Армения сегодня [Электронный ресурс]. URL: <https://newshay.com/prezident-politika-armenii-otkryvaet-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestva-s-eaes-i-es/> (дата обращения: 20.01.2018).